
MIRZO ULUG‘BEK - DAVLAT ARBOBI VA BUYUK OLIM
МИРЗО УЛУГБЕК – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ВЕЛИКИЙ
УЧЕНЫЙ
MIRZO ULUGBEK - A STATE FIGURE AND A GREAT SCIENTIST

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Dadamirzayeva Gulzodaxon

Murodova Mukambarxon

Andijon davlat Pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya(kechki) ta’lim
yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ulug‘bek nafaqat astronom, balki matematik, ma’rifatchi, shoir, tarixchi hamdir. XV asrda u insonlarni ta’limga chorlagan: “Muslimlar ham, musulmalar ham bilimga ega bo‘lishi kerak”. Ulug‘bek xalqqa ma’ifat berishni juda istar edi.

Kalit so‘zlar: Movarounnahr, rasadxona, maqbara.

Аннотация: Улугбек – не только астроном, но и математик, просветитель, поэт и историк. В XV веке он призывал людей к образованию: “И мусульмане, и мусульманки должны иметь знания”. Улугбек хотел предоставить освобождение народу.

Ключевые слова: Моваруннахр, обсерватория, мавзолей.

Abstract: Ulugbek is not only an astronomer, but also a mathematician, enlightener, poet, and historian. In the 15th century, he called people to education: “Both Muslims and Muslim women should have knowledge”. Ulugbek wanted to grant exemption to the people.

Key words: Movarounnahr, observatory, mausoleum.

Kirish: Mirzo Ulug‘bek (to‘liq ismi Muhammad Tarag‘ay ibn Shohrux ibn Temur Ulug‘bek Ko‘ragon; mo‘g‘ulcha xonning kuyovi degan ma‘noni anglatadi. 1394-yil 22-mart, Sultoniya – 1449-yil 27-oktyabr, Samarqand) – Temuriylar davlatining hukmdori, davlat arbobi, buyuk astronom (yulduzshunos) va matematik. Otasi Shohrux Mirzo davrida Movarounnahr hokimi va otasi vafot etgach butun Temuriylar imperiyasi sultoni (1447—1449) bo‘ldi. Ulug‘bek trigonometriya va sferik geometriya kabi astronomiya bilan bog‘liq matematika sohasidagi ishlari, shuningdek, san‘at va intellektual faoliyatga umumiy qiziqishlari bilan ajralib turardi. Besh tilni: turkiy, arab, fors, mo‘g‘ul va oz miqdorda xitoy tillarini bilgan deb taxmin qilinadi. Ulug‘bek hukmronligi davrida (avval hokim, keyin to‘g‘ridan-to‘g‘ri) uning e‘tibori va homiyligi tufayli temuriylar uyg‘onish davrining madaniy cho‘qqisiga erishdi. Samarqand hokimligi, otasi Shohrux Mirzo tomonidan Ulug‘bekga berilgan. Dastlab uning hukmronligi Samarqand, Buxoro, Nasaf, viloyatlari bilan cheklangan. 1412 yil Mavronnahr va Turkiston hokimiyati 18 yoshli Ulug‘bek qo‘liga o‘tgan 40 yil davomida mamlakatni boshqargan.

U 1424—1429-yillarda Samarqandda Ulug‘bek rasadxonasini qurdirdi. Rasadxona balandligi 31 metr edi. Olimlar nazarida bu rasadxona o‘sha davrda islom olami va Markaziy Osiyodagi eng yirik rasadxona bo‘lgan. Ulug‘bek keyinchalik ko‘plab olimlar tomonidan XV asrning eng buyuk astronomi sifatida tan olingan. Samarqandda va Buxoroda Ulug‘bek madrasasini (1417—1420) qurdirib, ushbu shaharlarni O‘rta Osiyoning madaniy ilm markazlariga aylantirdi. Ulug‘bek nomi turkiycha bo‘lib, “buyuk” yoki “oqsoqol bek” ma‘nosini bildiradi. Ko‘ragon unvoni mo‘g‘ulcha “kuregen” so‘zining forsha varianti bo‘lib, “xonning kuyovi” ma‘nosini bildiradi. Biroq Ulug‘bekning davlat boshqaruvini ilmiy faoliyati bilan teng olib bora olmadi. O‘zining qisqa hukmronligi davrida o‘z kuch va hokimiyatini o‘rnata olmadi. Natijada, uning nazoratsizligidan yaqin atrofidagilar foydalandi va suiqasd natijasida o‘ldirildi.

Mirzo Ulug‘bek 1394-yil 22-martda bobosi Turon hukmdori Amir Temurning besh yillik urushlari davrida Sultoniya shahrida tug‘ilgan. Otasi Shohrux Mirzo, onasi turkiy qabila zodagonlaridan Gavharshod begim bo‘lgan. Unga Mirzo Muhammad

Tarag‘ay ismi berildi. Ulug‘bek asli ism emas, balki „Buyuk hukmdor (bek) “ma’nosini beruvchi taxallus edi. Ulug‘bekning ustozlari shoir va olim Orif Ozariy bo‘lgan. Bolaligida u Yaqin Sharq va Hindistonning katta qismini kezib chiqdi, chunki bobosi bu hududlarda urushlar olib borgan. Hindiston yurishi davrida bobosi Amir Temurni Samarqanddan Kobulgacha kuzatib borgan. Temur 1404-yilda Xitoyga qarshi yurishidan oldin Sayram, Avliyoota va sharqiy hududlarni boshqarish huquqini nabirasi Mirzo Ulug‘bekka berdi. Temur vafotidan keyin Shohrux imperiya poytaxtini Hirotga (hozirgi Afg‘oniston hududida) ko‘chirdi. Ulug‘bek nomidan zarb qilingan tangalar, 1448-1449-yillar, Hirot 16 yoshli Ulug‘bek keyinchalik, 1409-yilda Samarqandning hokimi bo‘ldi. 1411-yilda u butun Movarounnahrning hokimi deb e’lon qilindi. Ammo, amalda Hirotidagi otasi Shohrux Mirzo hokimiyatiga bo‘ysungan.

1447-yilda otasi Shohruxning vafotidan xabar topgan Ulug‘bek Balxga jo‘nadi. Bu yerda u o‘zining marhum akasi Boysung‘urning o‘g‘li Alovuddavlaning Hirotida Temuriylar saltanati hukmronligini da’vo qilganini eshitdi. Binobarin, Ulug‘bek Alouddavlarga qarshi yurish qildi va Murg‘obda jangda u bilan uchrashdi. U o‘z jiyani ustidan g‘alaba qozonib, 1448-yilda Hirotga qarab yurdi. Biroq Alouddavlaning ukasi Abulqosim Bobur Mirzo unga yordamga keldi va Ulug‘bekni mag‘lub etdi. Ulug‘bek Balxga chekindi va u yerda uning hokimi, to‘ng‘ich o‘g‘li Abdullatif Mirzo isyon ko‘targanini bildi. Yana ichki urush boshlandi. Abdullatif Amudaryo bo‘yida otasining qo‘shinini kutib olish uchun qo‘shin to‘pladi. Biroq Ulug‘bek shahardagi notinchlik xabarini eshitib, hech qanday jang bo‘lmasdan turib Samarqandga chekinishga majbur bo‘ladi. Abdullatif tez orada Samarqandga yetib boradi va Ulug‘bek beixtiyor o‘g‘liga taslim bo‘ladi. Abdullatif otasini hibsdan ozod qilib, Makkaga haj qilishiga ruxsat berdi. Biroq, manziliga yetib bormasdan turib otasi va ukasi Abdulazizni ham 1449-yilda qatl qildirdi.

Mirzo Ulug‘bek davrida Samarqand gullab-yashnadi. Uning farmoyishi bilan 1417-yilda Buxoroda, 1420-yilda Samarqandda va 1433-yilda G‘ijduvonda madrasalar barpo etildi. Marv shahrida xayriya muassasalari qurildi. Bibixonim masjidi, Amir Temur maqbarasi, Shohi Zinda ansambli qurilishlari nihoyasiga

yetkazildi. Shuningdek, Ulug‘bek karvonsaroy, tim, chorsu, hammom kabi talay jamoat binolari ham barpo ettirgan. Samarqanddagi XV asr me‘morchiligining nodir namunalaridan biri Ulug‘bek rasadxonasidir. Bu inshoot Ulug‘bek farmoyishi bilan 1428—1429-yillarda Ko‘hak tepaligida bunyod etilgan. O‘smir hukmdor shaharni imperiyaning intellektual markaziga aylantirishni maqsad qilgan. 1417—1420-yillarda Samarqanddagi Registon maydonida madrasa („universitet“) qurdirdi va ko‘plab islom astronomlari va matematiklarini o‘qishga taklif qildi. Ulug‘bekning astronomiya bo‘yicha eng mashhur shogirdi Ali Qushchi (1474-yilda vafot etgan) edi. Qozizoda Rumiy Ulug‘bek madrasasining eng ko‘zga ko‘ringan muallimi bo‘lgan va keyinchalik bu o‘ringa astronom Jamshid al-Koshiy kelgan. Ulug‘bek ilm-fan olamida buyuk astronom sifatida mashhur. Bu borada u amalga oshirgan eng buyuk ish „Ziji jadidi Ko‘ragoniy“ deb nomlangan astronomik jadval sanaladi. Ulug‘bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan, she‘rlar ham yozgan. Alisher Navoiyning „Majolis un-nafois“ asarida uning she‘rlaridan namunalar keltirilgan. Otasi Shohrux Mirzo o‘limidan keyin Ulug‘bek Balxga yurish qildi, chunki Mirzo Alavuddavla ibn Boysunqur Mirzo Hirotdagi Temuriylar hukmdorligiga da‘vogarlik qilgan edi. Murg‘obda bo‘lib o‘tgan ushbu to‘qnashuvda Ulug‘bek g‘olib bo‘lib Hirot tomon harakat qildi, ammo Alauddavlaning akasi Mirzo Abul Qosim Bobur bilan bo‘lgan to‘qnashuvda mag‘lubiyatga uchrashib, Balxga qaytib kelgach o‘z o‘g‘li Abdullatifni fitnasi tufayli 1449-yilda oktyabrning 27-sanasida, ya‘ni 55 yoshida Samarqand yaqinida o‘ldirildi. Ulug‘bekning yaqinlaridan biri Abdulloh, uni Samarqandning Amir Temur maqbarasi ziyoratgohida keltirgan. 1830-yilda osmon Yulduzshunoslari Johann Heinrich von Mädler oyda bor bo‘lgan kraterlarning birini Ulug‘bek nomiga mujassam qildi.

Mirzo Ulug‘bekning xotirasini abadiylashtirish yo‘lidagi ishlar:

1. 1930-yilda tashkil etilgan Kitob Xalqaro Kenglik stansiyasiga Ulug‘bek nomi berilgan.
2. O‘zSSR Fanlar akademiyasi akademigi T.Qori-Niyoziy 1950-yilda „Ulug‘bek astronomik maktabi“ monografiyasini yozdi va buning uchun 1952-yilda Stalin mukofotiga sazovor bo‘ldi.

3. Akademik I.M.Mo‘minov tashabbusi bilan 1969-yil aprel oyida Toshkentda Mirzo Ulug‘bek tavalludining 575-yilligiga bag‘ishlangan yubiley ilmiy anjumani bo‘lib o‘tdi. 1970-yilda Samarqandda ilk bor Ulug‘bek haykali o‘rnatildi.
4. 1966-yilda O‘zbekistonda „Ulug‘bek yulduzi“ filmi suratga olindi.
5. Yozuvchi Maqsud Shayxzoda 1964-yilda „Mirzo Ulug‘bek“ pyesasini yozdi.
6. Yozuvchi Odil Yoqubov „Ulug‘bek xazinalari“ (1970—1973) romanini yozdi.
7. 1970-yillarda O‘zbekistonda Odil Yoqubovning romani asosida „Ulug‘bek xazinasi“ nomli ko‘p qismli videofilm suratga olindi.
8. O‘zbekistonning birinchi Prezidenti I.A.Karimovning farmoni bilan O‘zbekistonda 1994-yil Mirzo Ulug‘bek yili deb e‘lon qilindi.
9. O‘zbekiston Milliy universitetiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.
10. Farg‘ona davlat pedagogika institutiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.
11. Toshkent, Samarqand, Buxoro va O‘zbekistonning boshqa shaharlaridagi xiyobon va ko‘chalar Mirzo Ulug‘bek nomi bilan ataladi.
12. Toshkent metropoliteni bekatlaridan biriga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Xulosa. Mirzo Ulug‘bek buyuk olim va hukmdorlardan biridir. Uning fan, maorif va madaniyat rivojiga qo‘shgan hissasi juda katta. Uning nomi haligacha ma‘rifat, donolik va izlanish ramzi bo‘lib qolmoqda. Mirzo Ulug‘bek - nurli hukmdor va olim. Mirzo Ulug‘bek o‘rta asrlarning eng buyuk olimlari va hukmdorlaridan biri. Uning astronomiya, matematika va boshqa fanlarning rivojlanishiga qo‘shgan ulkan hissasi fanlar tarixda o‘chmas iz qoldirdi. Uning ilmiyligidan tashqari Ulug‘bek farovonlik haqida qayg‘uradigan dono va uzoqni ko‘ra oladigan hukmdor edi. Uning xalqi u yaratishga intilgan olimlar, shoirlar, rassomlar va quruvchilarga homiylik qildi uning mamlakati ilm-fan va madaniyat markazi bo‘ldi. Uning faoliyati tufayli Samarqand islom olamining eng muhim madaniy markazlaridan biriga aylandi. Mirzo Ulug‘bek o‘zining izlanishlaridan ilhomlanib, kelajak avlodlar uchun namuna bo‘lib qolmoqda. Uning nomi butun dunyoda sharaflanishda davom etmoqda va

uning merosi ilm-fan va madaniyat rivojiga ta’sir qilishda davom etmoqda. Bu buyuk insonning dunyoga qo’shgan hissasini eslash va qadrlash muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mirzo_Ulug%CA%BBbek
2. Nurmatova N.N.MIRZO ULUG‘BEK DAVLAT AKTIYORI VA OLIM SOZIDA //Zamonaviy fan nazariyasi va amaliyoti. – 2017. – Yo‘q. 5 (23). – 36-38-betlar.
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
6. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.